

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Юсупова Шахноза Абдухафизовна

Зав. кафедры методики обучения английскому языку д.ф.п.н., Ph.D Самаркандский
государственный институт иностранных языков

shaxnozayusupova825@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820895>

Аннотация. Цель исследования – Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. Выявить и экспериментально проверить эффективность организационно-педагогических условий, влияющих на творческое саморазвитие студента дистанционного обучения. Анализ философской и психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме; педагогический эксперимент; моделирование, анкетирование, тестирование, анализ продуктов творческой деятельности учащихся (эссе, творческих работ, творческих проектов) и выполнение учебных задач, бесед.

Ключевые слова: Форма обучения, интерактивные методы, метод, методология, исследование.

Abstract. The purpose of the study is to analyze the psychological and pedagogical literature on the research problem. To identify and experimentally test the effectiveness of organizational and pedagogical conditions affecting the creative self-development of distance learning students. Analysis of philosophical and psychological-pedagogical literature on the problem under study; pedagogical experiment; modeling, questioning, testing, analysis of the products of students' creative activity (essays, creative works, creative projects) and the implementation of educational tasks and conversations.

Keywords: Form of teaching, interactive methods,

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi tadqiqot muammosi bo'yicha psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilishdir. Masofaviy ta'lim talabalarining ijodiy o'z-o'zini rivojlantirishiga ta'sir qiluvchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarning samaradorligini aniqlash va eksperimental tekshirish. O'rganilayotgan muammo bo'yicha falsafiy va psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish; pedagogik eksperiment; talabalarining ijodiy faoliyati (insholar, ijodiy ishlar, ijodiy loyihalar) mahsulotlarini modellashtirish, so'roq qilish, sinovdan o'tkazish, tahlil qilish va o'quv vazifalari va suhbatlarini amalga oshirish.

Kalit so'zlar: O'qitish shakli, interfaol usullar, usul, metodologiya, tadqiqot.

Современный этап развития общества предполагает необходимость быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и постоянно совершенствоваться. Совместных усилий преподавателя и ученика уже недостаточно для достижения отличного результата; на первый план выходит процесс творческого саморазвития студентов, особенно дистанционного обучения. В то же время, создаются новые технологии, интеграция и применение которых является основной задачей компетентного специалиста.

Творчество учителя сложное и вариативное использование всего тела полученных в. знаний и практических навыков, оно заключается в видении, осмысление и решение возникающих проблем, готовность к предметно-предметное взаимодействие, способность к рефлексии, признание своих будущих учеников субъектами образовательного процесса. Возрастающее внимание к проблеме саморазвития связано с пониманием его решающей

роли в развитии личности, предъявлением более высоких требований к таким человеческим качествам, как самостоятельность, инициативность, активность, способность к саморазвитию. Изменение общественно-политических, социально-экономических условий жизни, демократизация и гуманизация образования обуславливают необходимость творческого саморазвития личности. В связи с этим проблема саморазвития и использования личностного потенциала в настоящее время приобретает качественно новый уровень.

Подготовка будущих специалистов ориентирована в основном на преподавателя, способного передавать учебную информацию и контролировать ее результаты, а не на учителя, способного создать образовательную развивающую среду для своих учеников. Проблему развития индивидуальности, творческих способностей, активности, самостоятельности, ответственности у учащихся может решить педагог, обладающий этими качествами, осознающий свою предметно-творческую позицию. Таким образом, социально-педагогическая ситуация требует от учителя умения жить и работать в постоянно меняющемся мире, быть готовым к решению психолого-педагогических задач в обучении и воспитании учащихся как субъектов образовательного процесса. Как нигде, подобный подход характерен для системы дистанционного обучения. Развитие ученика определяется его включением в различные виды деятельности и в систему межличностных отношений.

Но не всегда это возможно сделать напрямую. Поэтому сегодня необходимо выявлять и активно использовать те виды учебно-познавательной деятельности, которые способствуют этому процессу.

Согласно концепции, приоритетом современного образования, гарантирующим его достаточно высокое качество, должно стать обучение, обеспечивающее саморазвитие личности. Для этого обучение должно быть построено, во-первых, на осознании самоценности, уникальности, неисчерпаемости возможностей развития, приоритета внутренней свободы - свободы творческого саморазвития каждой личности - и, во-вторых, на понимании характер саморазвития как интегральная характеристика «Я», системообразующими компонентами которой являются самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творческая самореализация каждой личности. Саморазвитие ориентированное образование основано на реализации закона фазового перехода развития в творческое саморазвитие личности.

Основоположник этого закона характеризует его тем, что развитие личности, определяемое внешними и внутренними факторами и условиями, на определенном этапе жизни личности в процессе положительных количественных и качественных изменений «Я» может при На определенном этапе переходят в фазу сознательной, целенаправленной, преимущественно внутренне детерминированной деятельности и трансформируются в творческое саморазвитие личности.

При этом автор указывает на необходимость построения обучения, способствующего становлению личности студента более осознанно и целенаправленно овладению методологией и технологией самопознания, творческого самоопределения управление себя, самосовершенствование и творческая самореализация. Этим компонентам «Я», как деятельности учащихся, необходимо обучать в образовательном процессе. Учитывая тот факт, что этот подход получил стройную систему лишь в

последние годы, возникает необходимость специальной подготовки учителей для реализации его положений. Педагоги должны овладеть принципами, формами, методами, средствами обучения, направленными на развитие педагогической компетентности, основанной на ориентации на творческое саморазвитие.

Тут нужен специальный предмет -

«Инфокоммуникационные технологии в дистанционном обучении». Таким образом, на определенном этапе развития личности, ее интеллектуальных способностей и социального самосознания ребенок начинает понимать не только внешние для него цели, но и цели собственного воспитания.

Он начинает относиться к себе как к субъекту воспитания. С появлением этого нового фактора, весьма своеобразного в формировании личности, человек сам становится педагогом. Итак, самообразование – это систематическая и осознанная деятельность человека, направленная на саморазвитие и формирование своей базовой культуры. Самовоспитание призвано укреплять и развивать способность добровольно выполнять обязательства, как личные, так и исходя из требований коллектива, формировать нравственные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества. Самообразование является неотъемлемой частью и результатом образования и всего процесса развития личности. Это зависит от конкретных условий, в которых живет человек, Формы и методы самообразования; самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-психический перевод на позицию другого человека и т. д. А искусство воспитания в связи с проблемой самообразования состоит в том, чтобы пробудить в ребенке стремление к как можно скорее заняться самосовершенствованием и помочь ему советом в достижении поставленных целей. Опорой взрослых в этом деле является сам ребенок, который всегда и везде хочет быть сильным и хорошим, быть лучше.

Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий на базе Интернета сегодня является одним из важнейших резервов повышения эффективности непрерывного образования и самообразования педагогов[3, 188].

Насколько студенты вузов готовы использовать возможности, предоставляемые им инфокоммуникационными технологиями, для самообразования? Под педагогическими условиями понимается совокупность взаимосвязанных условий, необходимых для создания целенаправленного воспитательно-образовательного процесса с использованием современных информационных технологий, обеспечивающих формирование личности с заданными качествами. Эти условия включают в себя следующее:

1. Оперативная готовность использовать информационно-коммуникационные технологии для самообразования.

2. Мотивационная готовность будущих учителей использовать средства информатизации для самообразования.

- Рефлексивная готовность использовать информационно-коммуникационные технологии для самообразования.

- Готовность студентов работать в компьютеризированной среде.

Создание условий для повышения профессионального уровня будущих учителей в области компьютеризации и информатизации.

- Обеспечение процесса информатизации образования научной, учебной и методической литературой по данной проблеме.

Педагогический аспект вопроса обусловлен необходимостью определения тех условий, которые в наибольшей степени способствуют реализации важнейших задач по использованию современных информационных технологий как средства исследования и самообразования. Помимо педагогического аспекта, существенное влияние на использование инфокоммуникационных технологий в самообразовании оказывают психологический, физиологический, валеологический и реализующий аспекты [4, 42].

Психологический аспект рассмотрен с позиций формирования потребностей будущих учителей в самообразовательной деятельности с использованием инфокоммуникационных технологий, обеспечения саморегуляции, активности, мотивации, познавательной заинтересованности личности обучающегося, учета психических процессов, свойств и состояний личности. Физиологический аспект включает в себя изучение закономерностей познания тех изменений в организме, которые происходят при использовании инфокоммуникационных технологий. Валеологический аспект связан с определением условий и требований, способствующих сохранению здоровья в процессе деятельности студента в компьютеризированной среде.

Курсы дистанционного обучения предполагают тщательное и детальное планирование деятельности обучающегося, ее организацию, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов, которые должны обеспечить интерактивность обучающегося и преподавателя, обратную связь между обучающимся и обучающимся. учебные материалы и предоставить возможность группового обучения.

Наличие эффективной обратной связи, позволяющей ученику получать информацию о правильности его продвижения по пути от незнания к знаниям [9,4].

Мотивация также является важным элементом любого курса дистанционного обучения. Для его увеличения важно использовать разнообразные приемы и инструменты. А также необходимо предусмотреть инвариантные компоненты при разработке курсов дистанционного обучения. В последние годы ученые, разрабатывающие различные аспекты проблемы формирования творческого саморазвития студентов в образовательном процессе, предложили различные подходы к выявлению педагогических условий, способствующих совершенствованию процесса формирования творческого саморазвития студентов разных специальностей. в условиях модернизации высшего профессионального образования. Творческое саморазвитие как интегративное качество личности определяется мотивами, установками, целями конкретного человека и является одним из основных источников деятельности, придающих деятельности направление, силу и субъективную значимость. В своем исследовании мы исходим из того, что процесс формирования творческого саморазвития студентов дистанционного обучения будет протекать более эффективно, если в ходе этого процесса будут учитываться индивидуально-личностные особенности студентов и осуществляться постоянный поиск, оценка, актуализация приемы и методы самостоятельной познавательной деятельности.

Вышеизложенное позволяет включить инновационную направленность формирования творческого саморазвития студентов, обучающихся в дистанционной форме, в педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса формирования творческого саморазвития студентов, обучающихся в дистанционной форме [2, 188].

Под педагогическими условиями понимается совокупность взаимосвязанных условий, необходимых для создания целенаправленного воспитательно-образовательного процесса с использованием современных информационных технологий, обеспечивающих формирование личности с заданными качествами[11].

Эти условия включают последующее введение специального предмета «Инфокоммуникационные технологии в дистанционном обучении», направленного на личностно-ориентированное обучение. Решить проблему формирования саморазвивающейся личности можно в процессе совместной интеллектуальной работы участников педагогического процесса (студентов и преподавателей) с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, которые помогают развивать память, различные виды мышления, обучать принимать правильные решения. Результаты экспериментального исследования, проведенного среди студентов, обучающихся заочно, подтвердили преимущество предложенного комплекса педагогических условий, способствующих совершенствованию процесса формирования творческого саморазвития студентов, обучающихся заочно.

В результате исследования цель выпускной квалификационной работы была достигнута, поставленные задачи реализованы, гипотеза подтверждена.

REFERENCES

1. Anisimov, a.m. work in the moodle distance learning system: textbook. allowance, Kharkov2009, pp. 292.
2. Bogomolov, v.a. review of free learning management systems. educational technology & society, 2007, p.188.
3. Distance learning. access mode <http://5fan.ru/wievjob.php?id=48465>. access: March 11, 2021.
4. Improvements in version moodle 1.9 [electronic resource]. - access mode: http://docs.moodle.org/en/release_notes#moodle_1.9.1.
5. Index of codes. available at: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php. access: March 11, 2021.
6. Methodology for using an electronic textbook in physics lessons. access mode <http://works.tarefer.ru/64/100534/index.html>. access: March 11, 2021.
7. Moodle is a distance learning system. open technologies. access mode. available at: <http://www.opentechnology.ru/products/moodle>.access: 2021.
8. Polat, E.S. distance learning models.2008. available at: <http://hr-portal.ru/article/modeli-distancionnogo-obucheniya-polat-es>. access: march 11, 2021.
9. Сафонова О.П. Методика обучения английскому языку студентов по направлению «Лингвистика и новые информационные технологии».: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 2011. – 25 с.
10. Тухтасинов И.М. Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ҳодисаси асосида ривожлантириш.: Автореф. ... канд. пед. наук. – Т., 2018
11. What is distance learning. access mode <http://ra-kurs.spb.ru/2/0/8/1/?id=28>. access: 2021..